

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ХОККЕИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Б.П.Рашидов

Старший преподаватель.

С.Ф. Сулейманова

Старший преподаватель.

Узбекский Государственный университет физической культуры и спорта,
город Чирчик, Узбекистан.

Для связи с автором: suleymanovasabina1990@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14366345>

Аннотация. В данной статье исследуется взаимосвязь между спортивным успехом в хоккее и уровнем функционального состояния игроков. Подчеркивается, что контроль данного параметра является ключевым аспектом в подготовке высококвалифицированных спортсменов. Оптимальное функциональное состояние не только способствует высокой физической готовности, но и обеспечивает психологический комфорт на льду, что в свою очередь влияет на результативность игры.

Результаты исследования могут быть полезны тренерам и специалистам в области спортивной медицины для повышения качества подготовки хоккеистов.

Ключевые слова: Спортивный успех, хоккей, функциональное состояние, подготовка спортсменов, высокая квалификация, физиологические аспекты, методы контроля, техники контроля, результативность игры, эффективность тренировки, анализ состояния.

Введение. Спортивный успех в хоккее напрямую зависит от уровня функционального состояния игроков. Контроль этого параметра является одним из ключевых аспектов в подготовке спортсменов высокой квалификации. Оптимальное функциональное состояние обеспечивает не только высокую физическую готовность, но и психологический комфорт на льду [1,3].

Изучение и контроль уровня функционального состояния хоккеистов требует комплексного подхода, включающего как физиологические, так и психологические аспекты. В данной статье мы рассмотрим методы и техники контроля за функциональным состоянием хоккеистов высокой квалификации, а также их влияние на результативность игры и общее благополучие спортсменов [2].

Цель исследования. Исследование направлено на анализ и контроль уровня функционального состояния хоккеистов высокой квалификации. Целью исследования является определение влияния тренировочного процесса на показатели физиологических функций спортсменов, а также разработка эффективных методов контроля и коррекции состояния организма. Достижение этой цели позволит улучшить показатели спортивной подготовки, повысить выносливость и профессиональные навыки хоккеистов, что в конечном итоге способствует повышению результативности команды в соревнованиях высокого уровня.

Методы и организация исследования. Один из основных методов для контроля уровня функционального состояния хоккеистов высокой квалификации – это комплексное медицинское обследование с использованием современного оборудования для оценки физической подготовленности, нагрузочных тестов, анализа биометрических показателей и электрокардиографии. Также важным аспектом является непрерывный мониторинг показателей здоровья игроков во время тренировок и соревнований с помощью носимых устройств, что позволяет оперативно реагировать на изменения и предотвращать возможные травмы и переутомление.

Организация исследования должна быть структурированной, с учетом индивидуальных особенностей каждого хоккеиста, и включать в себя планы реабилитации и коррекции тренировочных нагрузок в зависимости от полученных результатов [4,5].

Результаты исследования и их обсуждение.

Исследование проводилось на выборке из 30 хоккеистов высокой квалификации, которые были разделены на две группы: экспериментальную (15 хоккеистов с систематическим мониторингом функционального состояния) и контрольную (15 хоккеистов без регулярного контроля). Данные собирались в течение сезона, включая показатели физической подготовки, уровень усталости и результаты на льду.

Таблица 1. Показатели функционального состояния хоккеистов

Параметр	ЭГ(n=15)	КГ (n=15)	p-значение
Максимальное потребление кислорода (мл/кг/мин)	55.3 ± 2.1	50.4 ± 1.9	<0.01
Уровень усталости (по шкале RPE)	5.2 ± 0.5	7.8 ± 0.6	<0.01
Силовая выносливость (максимальное количество повторений)	25.4 ± 3.2	18.7 ± 2.5	<0.01
Результативность на льду (очков за игру)	1.8 ± 0.3	1.2 ± 0.2	<0.05

Обсуждение результатов

Результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что систематический контроль уровня функционального состояния хоккеистов положительно влияет на их спортивные достижения. В таблице 1 представлены ключевые показатели, которые были изучены в ходе эксперимента.

1. Максимальное потребление кислорода: Значительное различие между экспериментальной и контрольной группами (55.3 мл/кг/мин против 50.4 мл/кг/мин, $p < 0.01$) указывает на более высокий уровень аэробной подготовки хоккеистов, находящихся под постоянным контролем.

2. Уровень усталости: У хоккеистов из экспериментальной группы наблюдалось значительно меньший уровень усталости (5.2 против 7.8 по шкале RPE, $p < 0.01$). Это свидетельствует о том, что регулярный мониторинг позволяет лучше управлять тренировочным процессом и избегать переутомления.

3. Силовая выносливость: Результаты показывают, что хоккеисты с контролем функционального состояния демонстрировали более высокие показатели силовой выносливости (25.4 повторений против 18.7, $p < 0.01$), что может быть связано с более эффективной программой тренировок.

4. Результативность на льду: Хоккеисты экспериментальной группы также показали лучшие результаты по количеству очков за игру (1.8 против 1.2, $p < 0.05$), что подтверждает связь между уровнем функционального состояния и результативностью в соревнованиях.

Таким образом, данные исследования подчеркивают важность регулярного мониторинга параметров функционального состояния для оптимальной подготовки и выступления хоккеистов высокой квалификации. Рекомендуется внедрение систематического контроля в тренировочный процесс, что позволит улучшить общие спортивные результаты и сохранить здоровье спортсменов на протяжении сезона.

Выводы. Проведенный анализ контроля уровня функционального состояния хоккеистов высокой квалификации позволяет сделать ряд важных выводов. Во-первых, систематический мониторинг физиологических параметров и показателей нагрузочного тестирования является необходимым инструментом для оценки физической подготовленности спортсменов.

Во-вторых, высокий уровень профессионализма спортсменов требует индивидуального подхода к контролю и коррекции тренировочного процесса. Наконец, эффективное управление функциональным состоянием спортсменов способствует повышению спортивных результатов и уменьшению риска возникновения травм.

В целом, контроль уровня функционального состояния хоккеистов высокой квалификации играет ключевую роль в достижении спортивных целей и поддержании здоровья спортсменов.

Литература.

1. Ишматов, Р.Г. Хоккей от А до Я. Учебное пособие / Р.Г. Ишматов, В.В. Шилов. – НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. – СПб. : [Б.И.], 2011. – 219 с.
2. Годик, М.А. Комплексный контроль в спортивных играх / М.А. Годик, А.П. Скородумова. – М. : Советский спорт, 2010. – 336 с.
3. Матвеев, Л.П. Соревновательная деятельность спортсмена и система спортивных соревнований / Л.П. Матвеев. – М : Физкультура и спорт, 1996. – 216 с.
4. Романов, М.И. Проблема перетренированности и система восстановления работоспособности хоккеистов: Учебное пособие / М.И. Романов, С.К. Поддубный, С.И. Еремеев, В.А. Блинов. – Омск : Изд-во СибГУФК, 2008. – 80 с.
5. Савин, В.П. Теория и методика хоккея: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.П. Савин. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 400 с.